

ADVOKATURA INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Abdug'afforov Jasur

Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
instituti o'qituvchisi, TDYU tayanch doktoranti, Toshkent, O'zbekiston

E-mail: abdugaffarovjasur078@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16900672>

Аннотация

Mazkur maqolada advokatura institutining huquqiy asoslari, amaldagi holat va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Xususan, advokatlarning kasbiy mustaqilligi, ularning huquqiy maqomi, advokatura faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar va advokatura tuzilmalarining roli yoritiladi. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi asosida O'zbekistonda advokatura tizimini isloh qilish, advokatlar mustaqilligini ta'minlash va fuqarolarning malakali huquqiy yordam olish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Maqola advokatura institutining huquqiy demokratik davlatda tutgan o'rnini va uni yanada takomillashtirishning dolzarb yo'nalishlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: advokatura instituti, advokat, yuridik yordam, kasbiy mustaqillik, advokatura tuzilmalari, advokatlik faoliyati, xalqaro tajriba.

Аннотация

В данном тезисе анализируются правовые основы института адвокатуры, текущее состояние и существующие проблемы. В частности, освещаются профессиональная независимость адвокатов, их правовой статус, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность адвокатуры, и роль адвокатских структур. Также на основе опыта зарубежных стран разработаны предложения по реформированию системы адвокатуры в Узбекистане, обеспечению независимости адвокатов и расширению возможностей граждан по получению квалифицированной юридической помощи. Тезис раскрывает роль института адвокатуры в правовом демократическом государстве и актуальные направления его дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: Институт адвокатуры, адвокат, юридическая помощь, профессиональная независимость, адвокатские структуры, адвокатская деятельность, международный опыт.

Abstract

This thesis analyzes the legal foundations of the institution of advocacy, its current state, and existing problems. Specifically, it highlights the professional independence of lawyers, their legal status, regulatory acts governing the activities of the bar, and the role of advocacy structures. Additionally, based on the experience of foreign countries, proposals have been developed for reforming the advocacy system in Uzbekistan, ensuring the independence of lawyers, and expanding citizens' access to qualified legal assistance. The thesis reveals the role of the institution of advocacy in a legal democratic state and the current directions for its further improvement.

Keywords: Institution of advocacy, lawyer, legal assistance, professional independence, advocacy structures, advocacy activity, international experience.

Adolat qadim-qadimdan xalqimizning tinch va farovon hayotining tayanchi, insonparvarlik manbai bo'lib kelgan. Amir Temur davlat ishlarida "Kuch – adolatda" degan qoidani qo'llab, mamlakatda tinchlik va farovonlikka erishgan. U zot shunday degan edi: "Adolat bo'lsa — hayot bog'dek go'zal bo'ladi, adolatsizlik bo'lsa — u eng dahshatli do'zaxga aylanadi".

Advokatura instituti jamiyatda ijtimoiy adolat, sud va boshqa organlarda huquqiy himoyani sifatli ta'minlash jarayonida asosiy subyektlardan biri hisoblanadi. Advokatura – lotincha "advocatus" so'zidan olingan bo'lib, sudda ish yuritish, himoyani amalga oshirish hamda keng ma'noda malakali yuridik yordam ko'rsatish vazifasini amalga oshiruvchi kasbiy birlashmalardan iborat bo'lgan alohida maqomga ega ijtimoiy-huquqiy institut degan ma'noni anglatadi.

Joriy yil 5-mart kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengash faoliyati yuzasidan kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda odil sudlovni amalga oshirishda advokatlar o'rni juda muhimligi, bu borada advokatlarga himoyasidagi fuqaroga o'z vaqtida huquqiy yordam ko'rsata olishlari uchun imkoniyat yaratish kerakligi qayd etildi hamda mutasaddilarga uch oy ichida sifatli yuridik yordam ko'rsatilishida advokatlar faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etish bo'yicha qonun loyihasini kiritish vazifasi topshirildi [1].

Shu jumladan, endilikda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muhim sharti qonun ustuvorligi va adolatni ta'minlashdan iborat, - dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida advokatura fuqarolik jamiyatining asosiy va muhim institutlaridan biri bo'lib, O'zbekiston Respublikasida advokatura faoliyati "Advokatura to'g'risida"gi 1996-yil 27-dekabrda 349-I-son Qonun bilan tartibga solinadi. Qonun advokatning huquqiy maqomini, faoliyat yuritish asoslarini, tashkiliy-huquqiy shakllari va ular faoliyatini litsenziyalash tartibini belgilaydi.

Ushbu Qonunning 1-moddasiga ko'ra, advokatura — bu huquqiy institut bo'lib, u advokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar hamda xususiy advokatlik amaliyoti bilan shug'ullanuvchi ayrim shaxslarning mustaqil, ko'ngilli, kasbiy birlashmalarini o'z ichiga oladi. Advokatura O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ajnabiy fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarga yuridik yordam ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyatining tashkiliy shakllari (tuzilmalari) "Advokatura to'g'risida"gi Qonun 4-moddasida belgilangan bo'lib, ular quyidagicha bayon qilingan:

- *advokatlik byurosi;*
- *advokatlik firmasi;*
- *advokatlar hay'ati;*
- *yuridik maslahatxona [2].*

Belgilangan tartibda litsenziya olgan shaxs advokatlik faoliyatini o'z advokatlik byurosini ochib, yakka tartibda amalga oshirishga yoxud boshqa advokatlar (shariklar) bilan advokatlik firmasini yoki a'zolikka asoslangan advokatlar hay'atini tuzishga yoxud faoliyat ko'rsatayotgan shunday advokatlik tuzilmalaridan biriga kirishga yoki yuridik maslahatxonada ishlagan holda advokatlik faoliyatini amalga oshirishga haqli. Advokat o'z faoliyatini faqat bitta advokatlik tuzilmasida amalga oshirishga haqli.

Yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXIV bobi advokatura sohasiga bag'ishlandi.

Konstitutsiyaning 141-moddasiga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat ko'rsatadi. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish prinsiplariga asoslanadi [3].

Advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi. Advokat, uning sha'ni, qadr-qimmatini va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'ladi va qonun bilan muhofaza qilinadi (142-modda).

Shuningdek, yurtimizda har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi. Har bir shaxs jinoyat protsessining har qanday bosqichida, shaxs ushlanganida esa uning harakatlanish erkinligi huquqi amalda cheklangan paytdan e'tiboran o'z tanloviga ko'ra advokat yordamidan foydalanish huquqiga ega.

Shu bois, Respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq sud-huquq tizimining ajralmas qismi hisoblangan advokatura institutini isloh qilish, demokratik prinsiplarga asoslangan kuchli, mustaqil advokatura tizimini barpo etishga alohida va doimiy ravishda e'tibor qaratib kelinmoqda.

Bir guruh olimlar O'zbekistonda advokatura institutining rivojlanishini turli mezonlar bo'yicha shartli ravishda beshta bosqichga bo'lishgan:

✚ *yuridik yordam institutining yuzaga kelishi (muftilar – musulmon huquq bilimdonlari sifatida);*

✚ *O‘zbekistonda advokatura institutining yuzaga kelishi;*

✚ *advokatura instituti tashkiliy-huquqiy asoslarini isloh qilish;*

✚ *mustaqil O‘zbekistonda advokatura institutini isloh qilish;*

✚ *advokatura institutini yanada isloh qilish [4].*

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-mayda qabul qilingan “Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5441-son Farmoni qabul qilingan edi. Mazkur farmonga asosan, advokatura tizimini tubdan takomillashtirish, professional yuridik yordam sifati va advokatlik kasbining nufuzini oshirish, shuningdek, sud ishini yuritishda tenglik va tortishuv prinsiplarini to‘liq ro‘yobga chiqarish bo‘yicha aniq vazifalar belgilab qo‘yildi [5].

Mazkur farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-497-sonli qonuni qabul qilinib, ushbu o‘zgartirish va qo‘shimchalarga asosan, advokatura instituti va advokatlik faoliyatining huquqiy asoslari yanada mustahkamlandi, fuqarolarga malakali yuridik yordam ko‘rsatish kafolatlari kuchaytirildi [6].

Shuningdek, advokatura – bu tushuncha umumiy olganda bir nechta ma‘nolarni o‘zida jamlaydi:

1) *birinchidan*, fuqarolik jamiyati instituti;

2) *ikkinchidan*, advokat huquqlari va majburiyatlari barcha me‘yorlarini muvofiqlashtiruvchi, advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi shaxslarning mustaqil, ko‘ngilli, professional birlashmalari uning huquqiy maqomi, advokatlarning hay‘ati, maslahatxonalari, firma va byurolarini tashkil qilish va faoliyatini yuritish tartiblarini belgilovchi kompleks huquqiy institut [7].

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi huquqni qo‘llash amaliyotida, xususan, advokatura tizimida chuqur va tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri — aholiga ko‘rsatilayotgan malakali yuridik xizmatlar sifatini oshirish, ularning jamoatchilik uchun ochiqligini ta‘minlash va soddalashtirish, shuningdek, ushbu xizmatlarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida aholi orasida keng targ‘ib qilish hisoblanadi.

Advokatura tomonidan ko‘rsatiladigan malakali yuridik yordam – bu qonunchilikda belgilangan tartibda advokatlarning tomonidan fuqarolar va yuridik shaxslarga ularning huquq va erkinliklarini amalga oshirish, sudga himoya

qilish, qonuniy manfaatlarini ifoda etish maqsadida ko'rsatiladigan kasbiy yuridik xizmatlar majmuidir.

Ushbu yordam quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- *yuridik maslahatlar berish;*
- *yuridik hujjatlar loyihalarini tayyorlash;*
- *sudda va boshqa organlarda vakillik qilish;*
- *mijozni jinoyat va boshqa sud ishlarida himoya qilish;*
- *ariza, shikoyat, da'vo arizalari va boshqa yuridik hujjatlarni tuzish;*
- *bepul yuridik yordam (ijtimoiy himoyaga ehtiyojmand qatlam uchun)*

ko'rsatish.

Advokatura tuzilmalari yoki advokat shartnoma asosida jismoniy shaxslarga yuridik yordam ko'rsatadi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, advokat davlat organi va tashkilotlariga yuridik xizmat xodimi sifatida yuridik xizmat ham ko'rsatishi mumkin [8].

Shuningdek, advokat "Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi" orqali xususiy sektordagi tashkilot va korxonalariga malakali yuridik xizmat ko'rsatishini ta'minlashda ham ishtirok etishi mumkin.

Jismoniy va yuridik shaxslarning qonunlarda belgilab qo'yilgan huquq va erkinliklari ta'minlanishi uchun davlat organi va tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar huquqiy xizmat ko'rsatish hisoblanadi. Agar bunday xizmat yuridik sohadagi mustaqil malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, bu advokatning yuridik xizmat ko'rsatishi sifatida e'tirof etiladi.

Davlat har bir fuqaroning teng va erkin yuridik yordam olish huquqini ta'minlash uchun advokatura bilan hamkorlik qiladi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, advokatura instituti deganda biz — jamiyatda huquq va qonun ustuvorligini ta'minlash, shaxsning huquqiy himoyasini kafolatlash, fuqarolar va yuridik shaxslarning qonuniy manfaatlarini sudda va boshqa organlarda ifoda qilish hamda ularni huquqiy himoya qilishni amalga oshiruvchi mustaqil va kasbiy tashkil etilgan tizimni tushunamiz.

Huquqiy yordamni amalga oshiruvchi kasb vakillari tizimi sifatida advokatura instituti — bu, avvalo, advokatlar faoliyatini nazarda tutadi.

Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlovchi kafolat sifatida konstitutsiyaviy darajada har bir shaxsga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlangan. Shu ma'noda, advokatura instituti — bu huquqiy davlat va adolatli sudlov tizimining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Jamiyatdagi adolat va ijtimoiy tenglik kafolati sifatida advokatura, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga (masalan, kambag'al, yetim, nogironlar) bepul yuridik yordam ko'rsatish orqali ijtimoiy adolat va huquqiy tenglikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, advokatura institutining asosiy va muhim xususiyatlari quyidagilardir:

- *mustaqil va o'zini o'zi boshqaruvchi tuzilma.*
- *maxsus tashkil etilgan yagona tashkilot orqali boshqariladi.*
- *advokat faoliyati litsenziya asosida olib boriladi.*
- *maxfiylik va mijozning manfaatlariga sodiqlik asosiy tamoyildir.*

Shu bilan birga, advokatura sud-huquq tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, shaxsni himoya qilish, adolatli sudlovni ta'minlash va huquqiy xizmatlar ko'rsatish sohasida yetakchi huquqiy institutlardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 116-moddasida sudlov organlarining faoliyati qonun ustuvorligi tamoyiliga asoslanishi ko'rsatib o'tilgan bo'lib, bu parallel ravishda advokatlarning ham faoliyatini qonuniy asosda tashkil etishni taqozo etadi [9].

Tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning 1-yarim yilligida respublikada 6 686 nafar advokat faoliyat yuritib, ya'ni aholi jon boshiga hisoblaganda 5.6 ming kishiga o'rtacha 1 ta advokat to'g'ri keladi, ularning o'rtacha yoshi 40 yoshni tashkil etadi, shundan 30 yoshgacha bo'lganlar soni atigi 53 nafarni tashkil etishi aniqlandi. O'zbekistonda aholining o'rta hisobdagi ko'rsatkichi bitta advokatga 5.2 ming nafar odam to'g'ri kelishini ko'rsatsa, ushbu ko'rsatkich Isroilda bitta advokatga – 136 nafar, Italiyada – 265 nafar, Ispaniyada – 328 nafar, Buyuk Britaniyada – 386 nafar, Germaniyada – 499 nafar, Turkiyada – 794 nafar, Gruziyada – 833 nafar, Ukrainada – 1205 nafar, Fransiyada – 1020 nafar, Rossiyada – 1870 nafar, Qozog'istonda esa – 3932 nafar odam to'g'ri kelishini ko'rsatmoqda [10].

Bundan tashqari, O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining 19-maqsadi – “Advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo'lgan talabini to'liq qondirish” bo'lib, ushbu ustuvor maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- *birinchidan*, advokatura institutini to'laqonli o'z-o'zini boshqarish tizimiga o'tkazish va advokaturaga yosh malakali kadrlarni jalb qilish;
- *ikkinchidan*, Advokatlar palatasi boshqaruv organlarining advokatlar hamjamiyati oldidagi hisobdorligini kuchaytirish;

- *uchinchidan*, advokatlar malakasini oshirish tizimining zamonaviy va institutsional asoslarini shakllantirish;
- *to'rtinchidan*, advokatlik faoliyatini raqamlashtirish;
- *beshinchidan*, bepul huquqiy yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish [11].

Advokatura institutining institutsional mustahkamlanishi, advokatlarning kasbiy mustaqilligi, huquqiy maqomini kuchaytirish va ularning faoliyatini to'sqinliksiz amalga oshirish imkoniyatlari fuqarolarning sudga murojaat qilish va va o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlovchi muhim omillardandir. Shu boisdan ham O'zbekistonda oxirgi yillarda advokatura institutini takomillashtirish borasida bir qator islohotlar amalga oshirildi, biroq tizimda hal etilmagan muammolar hanuzgacha mavjud:

- *advokatlarning sud va tergov organlari bilan teng huquqli hamkorligi ta'minlanmagan;*
- *ayrim hollarda advokatlarga bosim o'tkazilishi holatlari kuzatilmoqda;*
- *advokat xizmatlarining jamoatchilik orasida yetarlicha ommalashmaganligi;*
- *malakali advokatlar sonining yetishmasligi va yosh kadrlarning kamligi;*
- *advokatlik faoliyatiga aralashuvning mavjudligi;*
- *ish bilan bog'liq kerakli axborot olish imkoniyati cheklanganligi;*
- *advokatlar va advokatlik idoralarining moliyaviy mustaqillik masalasi.*

Advokatura institutini takomillashtirish masalalari xususida gapirganimizda qator xorijiy davlatlar tajribasiga to'xtalishimiz maqsadga muvofiq, xususan, Germaniyada advokatlik faoliyati erkin kasb sanaladi. Advokatlar o'z faoliyatida sud va boshqa organlardan to'liq mustaqil maqomga ega. Ularning faoliyatini tartibga soluvchi asosiy hujjat "Federal advokatlar haqidagi nizom" bo'lib, u advokatlarning kasbiy etikasini, litsenziyalash tartib-taomilini va intizomiy javobgarlikni tartibga soladi.

Shuningdek, AQShda har bir shtatda advokatlik litsenziyasini beruvchi alohida organ mavjud. Advokatlar kasbiy assotsiatsiyalarga majburiy a'zolik asosida birlashadi. Ularning malaka oshirish tizimi kuchli bo'lib, har yili muayyan soatda o'quv kurslarini tamomlash majburiy hisoblanadi.

Advokatura tizimi Qozog'istonda mustaqil ravishda faoliyat yuritadi, ammo davlat tomonidan o'rnatilgan nazorat elementi kuchliroq. Advokatlar kollegiyalari mavjud va ular yagona palataga birlashgan.

O'zbekiston uchun yuqoridagi modellarning ayrim jihatlari muhim bo'lishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Advokatura instituti huquqiy davlatda adolatli sudlovning asosiy kafolatidir. O'zbekistonda ushbu institutni rivojlantirish yo'lida qator ijobiy qadamlar qo'yib kelinayotgan bo'lsa-da, tizimda mavjud bo'lgan qonunchilikdagi bo'shliqlar, amaliy muammolar, kasbiy malaka bilan bog'liq masalalar uni kompleks ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Quyida keltirilgan takliflar bu institutni kuchaytirish, jamiyatda uning nufuzini oshirish va fuqarolarning huquqiy himoyasini chinakam ta'minlashga xizmat qiladi:

1. Advokatlar mustaqilligini kafolatlovchi konstitutsiyaviy va institutsional mexanizmlarni joriy etish. Bunda, Fransiya Konstitutsiyasi va Jinoyat protsessual kodeksi ("Code de procédure pénale")ga ko'ra, advokatning kasbiy faoliyatiga har qanday aralashuv sud tomonidan qat'iy jazolanadi. Advokatlar faoliyatiga aralashuv qat'iy man etiladi [12]. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga advokat faoliyatiga aralashuv holatlari uchun jinoiy javobgarlikni belgilovchi normani kiritish;

2. Advokatlar palatasining institut sifatida mustaqilligini kuchaytirish va o'zini o'zi boshqarish mexanizmlarini mustahkamlash. Masalan, Germaniya Federal advokatlar palatasi (Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK) davlatdan mutlaqo mustaqil, o'zining moliyaviy, tashkiliy va intizomiy siyosatiga ega. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Advokatlar palatasi faoliyati ustidan davlat organlarining bevosita nazoratini bekor qilish yoki kamaytirish, (masalan, o'z nizomini o'zi tasdiqlash, litsenziya olishga oid ichki qoidalarni yakka belgilash) [13];

3. Yuridik klinikalar va jamoaviy huquqiy yordam xizmatlarini kuchaytirish. Xalqaro tajribada (Niderlandiya, Kanada) Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan "Legal aid clinic"lar mavjud bo'lib, aholining ijtimoiy himoyasiz qatlamlariga bepul yuridik xizmatlar ko'rsatadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Advokatlar palatasi ko'magida "Jamoaviy huquqiy yordam markazlari"ni tashkil etish [14];

4. Ijtimoiy sheriklik asosida davlat va Advokatlar palatasi o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish. Xorijiy davlatlar tajribasiga muvofiq (Norvegiya, Finlyandiya) advokatura jamiyat manfaatiga xizmat qiluvchi muhim institut sifatida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning strategik hujjatlari va qonun ijodkorligiga jalb qilinadi. O'zbekistonda Advokatlar palatasiga qonun loyihalarini ekspertizadan o'tkazish, ijtimoiy muhokamalarda ishtirok etish, huquqiy siyosatga oid hujjatlarga rasmiy munosabat bildirish vakolatini berish [15];

5. Oliy yuridik ma'lumotli shaxslarga 3 oylik stajirovkadan keyin advokatlik imtihoni topshirish imkoniyati yaratilganligi va bir yil ichida advokatlik maqomini olgan shaxslarga ma'lum bir muddat davlat tomonidan subsidiya shaklida moliyaviy yordam berish, har bir yosh advokatga ma'lum muddat davomida tajribali advokatni biriktirish orqali uni advokatlik kasbiga tayyorlashni "Ustoz-shogird" an'analari asosida yo'lga qo'yish;

6. Advokatlik byurolarini ta'sis etgan advokatlar faoliyatini o'zlariga tegishli bo'lgan turar joylarda amalga oshirishi mumkinligi belgilanganligidan kelib chiqib hamda advokatlik byurosi advokatiga tashrif buyuruvchilarni qabul qilish, ular bilan alohida suhbatlashish va advokatlik sirini saqlash uchun yetarli sharoitlar yaratish maqsadida "Turar joyda advokatlik byurolari faoliyatini tashkil etishning minimal talablari" haqidagi Yo'riqnomani ishlab chiqish va qabul qilish;

7. Germaniya, Fransiya tajribasidan kelib chiqib, advokatlarning sud tizimiga bog'liq holda sud ishlarida ishtirok etish masalasini istiqbolda mamlakatimiz amaliyotiga joriy etish, bunda kamida 7 yillik advokatlik stajiga ega, oxirgi 2 yilda intizomiy javobgarlikka tortilmagan advokatlar orasidan alohida Oliy sud va Konstitutsiyaviy sudda ko'riladigan ishlarda ishtirok etishini ta'minlash;

8. Koreya tajribasidan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda har yili Advokatlar palatasi tomonidan yuritimizda jismoniy va yuridik shaxslarga yuridik yordam ko'rsatish holati haqida milliy hisobot tayyorlash hamda Hisob palatasi va Prezident huzurida eshitish taklif etiladi. Bu orqali advokatlar huquqlarini himoya qilish sohasida e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan dolzarb masalalarni keng jamoatchilik muhokamasiga olib chiqish imkonini beradi;

9. Advokatlarning kasbiy, korporativ birligini ta'minlash, advokatlarning jamiyat va davlat hayotidagi o'rnini mustahkamlash maqsadida kelajakda "Advokatura to'g'risida"gi Qonun qabul qilingan kuni mamlakatimizda "Advokatlar kuni" advokatura hamjamiyati vakillarining kasb bayrami sanasi etib belgilash;

10. Advokatura xizmatlarini ko'rsatishning raqamlashtirilgan platformasini yaratish va zamon talablari asosida takomillashtirish taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://kun.uz/43064149>;

2. O'zbekiston Respublikasida advokatura faoliyati "Advokatura to'g'risida"gi 1996-yil 27-dekabrda 349-I-son Qonun;

3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXIV bobi;

4. Jalilov, N. . (2025). O'ZBEKISTONDA ADVOKATLIK INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(5), 56–62. <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/73683>;
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-mayda qabul qilingan "Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5441-son Farmoni;
6. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi Yuridik yordam va huquqiy xizmatlar ko'rsatish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RQ-497-sonli Qonuni;
7. Advokatura darslik // Mas'ul muharrir y.f.n., prof. D. Habibullayev – Toshkent: TDYU, 2019. – 116 bet. <https://srsl.uz/adminpanel/files/global/kitoblar/%E2%84%9616.%20Advokatura.pdf>;
8. O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni 3-modda;
9. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 116-moddasi;
10. <https://adliya.uz/>;
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi 28-yanvardagi "2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi" PF-60-son Farmoni;
12. Fransiya Jinoyat protsessual kodeksi ("Code de procédure pénale");
13. Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), § 175–191;
14. Council of Europe – European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) report (2020);
15. Finland Bar Association Act, Section 4.

